

"ОТРАЖЕНИЕ БЛОКАДЫ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ОЛЬГИ БЕРГГОЛЬЦ"

Сапарбаева Салтанат Жолдасбаевна

2 курс магистрант факультет Русского языка и литературы

Каракалпакский государственный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14377334>

Абстракт

История Ленинграда была связана с жизнью Ольги Берггольц. Многочисленные стихотворения поэтессы посвящены теме блокады и отражают ее собственные чувства перед ленинградцами. Жизнь большинства блокадников была в некоторой степени невыносимой зимой 1942 года, когда «исчез, отхлынул быт и смело вступил в свои права, особенно в феврале, месяце смерти». В то время в жизни слово и дух Ленинграда были неразрывно связаны друг с другом. Слова утешения, надежды и призывы остались одинокими.

Ключевые слова: Ленинград, история, чувства, Берггольц, поэмы, поэтессы, блокада, смерть, жизнь, зима.

Abstract

The history of Leningrad was connected with the life of Olga Berggolts. Numerous poems by the poetess are devoted to the theme of the blockade and reflect her own feelings towards the Leningraders. The life of most of the blockade survivors was to some extent unbearable in the winter of 1942, when "everyday life disappeared, faded away and boldly came into its own, especially in February, the month of death." At that time in life, the word and spirit of Leningrad were inextricably linked with each other. Words of consolation, hope and appeals remained lonely.

Key words: Leningrad, history, feelings, Berggolts, poems, poetess, blockade, death, life, winter.

Введение

Людей, живших в осажденном Ленинграде, называли писательницей «Блокадной музой». Они чувствовали, что ее звуки становились «хлебом, который выдавали все меньше и меньше патроном, который можно было вогнать в ствол винтовки». Эта молодая женщина превратила поэзию в оружие, выступив мужественным певцом осажденного Ленинграда.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АНАЛИЗ И МЕТОДОЛОГИЯ

Поэзия О.Берггольца создает качественные модели мира. Это мир, в котором находится город в проекте. Художественные образы ее стихотворений помогают ей воплотить эту модель. Пространственные, психологические и образы-персонажи привлекаются в развитие темы блокады.

Пространственные изображения образы дорог и городов имеют большое значение. Город находится в трех разных временах: прошлом, настоящем и будущем.

Город в прошлом — это светлые воспоминания автора о прекрасном детстве, которое он провел здесь, и темные воспоминания об ужасных музыкальных треках .

Светлые воспоминания о детстве мы видим в стихотворении «Дорога на фронт»:

...Мы шли на фронт по улицам знакомым,
припоминали каждую, как сон:
вот палисад отеческого дома,
здесь жил, шумя, огромный добрый клен.

Он в форточки тянулся к нам весною,
прохладный, глянцевитый поутру.

(«Дорога на фронт», май 1942)

«Я иду по местам боев»:

Здесь мы жили тогда с тобой.

Был наш дом не домом, а дотом,
окна комнаты угловой –
амбразурами пулеметам.

(«Я иду по местам боев»,) [1:87]

Для Ольги Бергголец блокадный Ленинград был не только проявлением страданий и нищеты, но и достижением тяжелой стойкости , непоколебимого духа и глубокого патриотизма. В течение этого периода творчество Берггольца полностью отражает те ужасные, но и героические времена. Ее поэмы, стихи и записи в дневнике наполнены болью, гордостью, отчаянием и надеждой.

Лучшая ее поэма того времени, «Ленинградская поэма», посвящена мужеству жителей осажденного города. В ее стихах, пропитанных кровью и слезами, мы можем услышать следы блокады: звуки разрывов бомб, шаги истощенных людей, стук метрополитеновских поездов, укрывающих жителей от налетов, и, конечно же, сердца, бьющиеся в едином порыве

сопротивления. Это произведение не только рассказывает о том, что произошло в то время, но и окутывает читателя атмосферой, совершенно невыносимой тоски и невероятной решимости выжить. Особенно трогательно поэтесса описывает образ матери и ребенка, обрамляющий центральное действие блокадного Ленинграда. Эти образы в поэзии Берггольц символизируют непрерывность человеческой жизни и бесконечную любовь, которую никакая война не может уничтожить. Мать, согретая своим ребенком, и ребенок, глядящий на мир глазами, полными доверия и надежды, воплощают вечное, уязвимое, но неугасимое стремление к свету и жизни. Есть ещё одна грань блокадного Ленинграда в творчестве Берггольц — это тема памяти. Поэтесса не раз возвращалась к тем событиям в разные периоды своей жизни, стремясь осмыслить и донести до будущих поколений всю глубину трагедии и героизма своего народа. В её строках переплетаются разорванные судьбы и мечты, беспощадная реальность и призрачные тени утраченных надежд, сохраняющихся в памяти каждого, кто пережил этот ужас.[5:76]

Заключение

Лирика Ольги Берггольц не только описывает реальность, но и сохраняет всю функцию: она утешает и обостряет сердца людей, сохраняя в них память о пережитом ужасе, а также внушает веру в невероятную силу и выносливость человеческого духа. Ее поэзия — это крик отчая, но несломленной души, которая бесконечно любила свой город и людей.

Таким образом, в произведениях Ольги Берггольц блокадный Ленинград предстает как живое Существо, которое, хотя и не сдаётся, принимает на себя удары судьбы и стойко выдерживает все препятствия. Это окончательно последний памятник, который поэтесса вытащила из самых глубин ее души. Несмотря на то, что его покрыли слезы и кровь, вера и любовь воспаляют его. С одной стороны бумажного футляра, в который была упакована пластинка, на меня смотрела Ольга времён нашей юности и зрелости — золотоволосая, с умным и весёлым взглядом, с неповторимой, единственной на свете золотисто-льняной прядкой, падающей на высокий и чистый лоб.

Такой запечатлел её в 1950 году Натан Альтман.

Такой я помню и буду помнить её до конца моих дней. Ольгу “нынешних лет”, лежавшую в январе 1974 года в своей квартире на Чёрной речке, я всячески стараюсь забыть”.

Литература:

1. Все цитаты, за исключением особо оговоренных, даются по документам Центрального государственного архива литературы и искусства Санкт-Петербурга (ЦГАЛИ), ф. 7278 (затем 293), оп. 2. В книге о ленинградской блокаде город, естественно, всюду называется Ленинградом.
2. Ленинское определение радио – «газета без бумаги и “без расстояний”» – к концу XX века можно отнести и к интернету (плюс функции почты и др.).
3. См.: Литературное наследство. М., 1966.
4. Женщины города Ленина. Л., 1963.
5. Новый мир. 1943.
6. Ныне – Малая Садовая улица.
7. По свидетельству А. Крона, «самым страшным днем за историю блокады был тот, когда по техническим причинам радио целых три часа безмолвствовало, не стучал даже метроном». С этим не соглашались некоторые работники радио (Н. Свиридов, П. Палладин), полагая, что речь идет об обрывах в сети, когда радио не могли слышать целые городские районы, но полного «безмолвия» не было.
8. Архив Музея истории Ленинграда. Д. 480.